

ЎДК: УДК: 63.631.635

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ҒЎЗА ХОСИЛДОРЛИГИГА
ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ТАЪСИРИ

Исмаилов Узақбай Ембергенович,

Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор

ismaylovuzaqbay@gmail.com

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти.

Жумабаев Нурбол,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти.

1-курс магистр.

jumabaevnurbol949@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438749>

Аннотация. Ушбу мақолада қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган. Яъни Қорақалпоғистон шароитида олиб борилган тадқиқот ишида жами 8 вариант урганилган бўлиб, 1 назорат вариантыда муттасил ғўза етиштирилганда ҳосилдорлик 25,7 ц/га ташиқил этган бўлса, алмашлаб экилган вариантларда 32,6 ц/га бўлиб бу назоратга нисбатан 6,9 центнер кўшимча ҳосил олинди.

Калит сўзлар: қисқа навбатли алмашлаб экиш, ғўза, оралиқ экин, такрорий экин, кузги буғдой, ҳосилдорлик, тупроқ унумдорлиги, агротехника.

Аннотация. В данной статье представлены данные о влиянии короткоротационных систем севооборота на урожайность хлопчатника. То есть в исследовательской работе, проведенной в условиях Каракалпакстана, было изучено всего 8 вариантов, где в 1 контрольном варианте при непрерывном возделывании хлопчатника урожайность составила 25,7 ц/га, а в вариантах севооборота 32,6 ц/га, что на 6,9 ц больше по сравнению с контролем.

Ключевые слова: краткосрочный севооборот, хлопчатник, промежуточная культура, повторная культура, озимая пшеница, урожайность, плодородие почвы, агротехника.

Abstract. This article presents information on the influence of short-rotation crop rotation systems on cotton yields. That is, in the research work carried out in the conditions of Karakalpakstan, a total of 8 variants were studied, in the 1st control variant with continuous cotton cultivation, the yield was 25.7 c/ha, and in the variants with crop rotation, it was 32.6 c/ha, which is 6.9 centners more compared to the control.

Keywords: short-rotation crop rotation, cotton, intermediate crop, repeated crop, winter wheat, yield, soil fertility, agricultural techniques.

Кириш. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида юқори ва барқарор ҳосил олиш билан бир қаторда тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Узоқ йиллар давомида бир хил экинни кетма-кет экиш натижасида тупроқда озика моддалар камаяди, касаллик ва зараркунандалар кўпайиб, ҳосилдорлик пасаяди. Шу сабабли экинларни илмий асосланган ҳолда алмашлаб экиш деҳқончиликнинг муҳим агротехник чораларидан бири ҳисобланади.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимида 2–4 йил давомида турли экинларни навбатлаб экиш орқали тупроқнинг биологик фаоллигини ошириш, азот ва бошқа озиқа моддаларининг айланишини яхшилаш мумкин. Айниқса, ғўза етиштиришда бу тизим муҳим аҳамият касб этиб, у ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, қисқа навбатли алмашлаб экишнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Тупроқ унумдорлигини пасайишини олдини олиш билан курашнинг энг мақбул ва ишончли усулларида бири бу илмий асосланган алмашлаб экиш, яъни маданий экинларнинг тупроқ ва унинг микрофлораси билан мураккаб боғлиқлиги асосида ишлаб чиқилади. Бунда тупроқдаги микроорганизмлар таркиби ва биологик фаоллиги маълум даражада тупроқ унумдорлигига боғлиқ бўлиб, экиладиган ўсимлик алмашилишига ёки агротехник тадбирларни сифатли ўтказишга ҳам бевосита боғлиқдир. Ушбу омиллардан оқилона фойдаланиш орқали тупроқ унумдорлиги пасайишининг олди олиниши мумкин.

Республикамизнинг турли тупроқ иқлим шароитларида алмашлаб экиш тизимларининг тупроқ унумдорлигини сақлаш, ошириш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш, суғориладиган ерларидан йил давомида самарали фойдаланиш мақсадида оралиқ экинларни ғўза алмашлаб экишда қўллаш бўйича кўплаб олимлар бўйича илмий тадқиқотлар У.Е.Исмаилов [1], Б.М.Халиков, Ф.Б.Намозов [2], Ф.Б.Намозов [3], Д.Ғафуров, Л.Мирзаев, Д.Ҳайдаров [4], Б.Халиқов, Ф.Расулова [5], С.Негматова, Шавкатов Б. [6], А.Иминов, Ш.Қузибоев, С.Хатамов [7], А.Иминов, Ш.Мирзаев [8] каби бошқа кўплаб олимлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган.

Ушбу муаллифларнинг таъкидлашича бир йиллик дон, дон-дуккакли ва оралиқ экинларнинг тупроқда қолдирган илдиш ва анғиз қолдиқлари қанча кўп бўлса, тупроқ унумдорлиги шунча сақланиб қолади ва кейинги йили экиладиган ғўза учун табиий озиқа манбайга айланади.

Натижалар. Ғўза ҳосилдорлигини аниқлаш учун ҳисобга олиш майдонидаги пахта қўл билан териб олинди. 2017 йили пахта ҳосили ўртача 29,2 ц/га бўлди. Бунда 1 ва 2 терим 20,2 ц бўлиб, умумий ҳосилнинг 69,1% ни ташкил этди.

2022 йили ўртача ҳосил 27,4 центнерни ташкил этди. Бунда 1 ва 2 чи терим ҳосили умумий ҳосилнинг 75,2% ни ташкил этди. 2022 йилги пахта ҳосили 2021 йилга нисбатан 1,8 центнерга камайди.

1- жадвал

Ғўза ҳосилдорлиги, ц/га

Вар. №	Такрорланишлар				Ўртача
	I	II	III	IV	
2021 йил					

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1	28,5	31,2	28,6	28,5	29,2
2022 йил					
2	27,1	27,0	28,3	27,2	27,4

Ѓўзанинг яхши ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини белгиловчи омиллардан энг аҳамиятлиси тупроқ унумдорлиги ҳисобланади. Тупроқ озика моддаларга бой бўлса, унинг агрофизикавий, агрокимёвий ва микробиологик хоссалари яхши бўлса ўсимлик учун қулай шароит яратилади. Ҳар қандай ўрганилаётган агротехник тадбирларни баҳолаш унинг ўсимлик ҳосилдорлиги сифатига таъсири билан ўлчанади.

Алмашлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш учун ҳар бир вариантнинг ҳисобга олиш майдонидан тўрт такрорланишда ҳосилни қўл билан териб олдик.

Ѓўза ҳосилдорлиги вариантлар бўйича (2023 й.) ўртача 26,3-33,5 ц/га бўлди. Вариантлар орасида энг паст кўрсаткич 1-вариантда, яъни ғўзадан кейин ғўза экилганда (26,3 ц/га) кузатилди.

Алмашлаб экишнинг 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин такрорий, оралик экинлар ва 20 т/га гўнг қўлланилганда (2-8 вар.) ғўза ҳосилдорлиги 27,7-33,5 ц/га бўлди. Алмашлаб экишнинг 1:2 тизимида, кузги буғдой + такрорий экин (мош): ғўза: ғўза, 1:2 тизимида, кузги буғдой + такрорий экин (кунжут): ғўза: ғўза, 1:2 тизимида, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори): ғўза: ғўза тизимида (вар. 2, 3 ва 4) ғўза ҳосилдорлиги 27,7-29,7 ц/га бўлиб, бу назорат вариантыга нисбатан 1,4-3,4 ц/га ортиқ бўлди, алмашлаб экишнинг 1:2 тизимида, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + 20 т/га гўнг:ғўза:ғўза экилганда ҳосилдорлик 32,0 ц/га бўлиб, бу назорат вариантыдан 5,7 ц/га кўп бўлди, алмашлаб экишнинг 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (мош) + оралик экин (мош):ғўза:ғўза, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош):ғўза:ғўза экилган 6 ва 7 вариантларда 30,6-31,7 ц/га бўлди, бу назорат вариантыга нисбатан 4,2-5,1 ц/га кўп бўлди ва алмашлаб экишнинг 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га гўнг берилиб экилган 8-вариантда ғўза ҳосилдорлиги 33,5 ц/га бўлиб, бу назорат вариантыга нисбатан 7,2 ц/га қўшимча ҳосил олишни таъминлади. Қисқа навбатлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири бўйича маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

Ўрганилаётган алмашлаб экиш тизимларида ғўза ўстирилганда ғўзадан кейин ғўза экилган вариантга нисбатан қўшимча 1,4-7,2 ц/га ҳосил олинди.

2- жадвал

Қисқа навбатлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири, ц/га

Вар. №	2023 йил				Ўртача	Фарқи, ±
	Такрорланишлар					
	I	II	III	IV		
1	25,8	27,3	26,6	25,5	26,3	00
2	30,3	30,9	28,3	29,3	29,7	3,4
3	31,2	28,0	29,5	28,1	29,2	2,9

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	28,7	28,3	27,5	26,2	27,7	1,4
5	33,2	32,5	31,2	31,2	32,0	5,7
6	30,4	33,1	30,4	31,6	31,4	5,1
7	30,0	31,1	29,1	31,7	30,5	4,2
8	35,6	33,2	32,1	33,1	33,5	7,2

Алмашлаб экиш тизимларидан 1:2, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош):ғўза:ғўза, 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (мош) + оралик экин (мош) экилиб кейин ғўза экилганда қўшимча ҳосил 4,2-5,1 ц/га, 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га гўнг қўлланилганда қўшимча 7,2 ц/га ҳосил олишни таъминлади ва энг самарадор ҳисобланди.

Ғўза ҳосилдорлиги ўртача икки йилда 25,7-32,6 ц/га бўлди. Назорат вариантыда (1-вар.) яъни ғўзадан кейин ғўза экилганда ўртача ҳосилдорлик 25,7 ц/га бўлди. Кузги буғдойдан кейин такрорий экинлар (мош, кунжут, жўхори) экилган 2-4 вариантларда 27,3-28,8 ц/га бўлиб, Бунда такрорий экин сифатида жўхори экилган 4 вариантда 27,3 ц/га бўлиб, бу мош ва кунжут экилган вариантларга нисбатан ғўза ҳосилдорлиги 1,2-1,5 ц/га кам бўлди.

3- жадвал

Қисқа навбатлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири, ц/га

Вариантлар	2024 йил				Ўртача	Фарқи, ±
	Такрорланишлар					
	I	II	III	IV		
1	24,6	26,1	25,4	24,3	25,1	00
2	28,6	28,5	27,7	26,4	27,9	2,8
3	28,8	28,4	27,6	26,3	27,8	2,7
4	28,0	26,8	27,3	25,9	27,0	1,9
5	30,1	31,2	29,2	31,8	30,6	5,5
6	31,2	30,0	30,5	29,1	30,2	4,9
7	30,7	31,3	28,7	29,7	30,1	5,0
8	31,7	32,5	30,7	31,9	31,7	6,6

Такрорий экин жўхоридан кейин 20 т/га гўнг берилганда (5-вар.) ғўза ҳосилдорлиги 31,3 ц/га бўлди ва бу такрорий экинлар экилган 2-4 вариантларга нисбатан 2,5-4,0 ц/га кўп бўлди. Кузги буғдойдан кейин такрорий ва оралик экинлар экилган 6 ва 7 вариантларда ғўза ҳосилдорлиги 30,3-30,8 ц/га бўлиб, бу фақат такрорий экинлар экилган 2-4 вариантларга нисбатан 2,0-3,0 ц/га ортиқ бўлди. Энди такрорий ва оралик экинлардан кейин 20 т/га гўнг берилган 8 вариантда ғўза ҳосилдорлиги 32,6 ц/га бўлди, бу назорат вариантыдан 6,9 ц/га, фақат такрорий экинлар экилган 2-4 вариантлардан 3,8-5,6 ц/га, такрорий экиндан сўнг 20 т/га гўнг берилган 5 вариантга нисбатан 1,3 ц/га, такрорий ва оралик экинлар экилган 6 ва 7 вариантларга нисбатан 1,8-3,6 ц/га ортиқ ҳосил олишни таъминлади.

4- жадвал

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Қисқа навбатлаб экиш тизимларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири, ц/га

Вар. №	2023 йил	2024 йил	Ўртача	Фарқи, ±
1	26,3	25,1	25,7	00
2	29,7	27,9	28,8	3,1
3	29,2	27,8	28,5	2,8
4	27,7	27,0	27,3	1,6
5	32,0	30,6	31,3	5,6
6	31,4	30,2	30,8	5,1
7	30,5	30,1	30,3	4,6
8	33,5	31,7	32,6	6,9

Хулоса. Тупроқ унумдорлигини ошириш ва ғўзадан юқори ҳосил олиш учун алмашлаб экишнинг 1:2 тизимини қўллаш, кузги буғдойдан кейин такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га қўлланилиб кейинги икки йилда ғўза экиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почв. - Нукус “Билим”. – 2004 – 186 с.
2. Халиков Б.М. Намозов Ф.Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари. // монография. Тошкент. -2016 – 222 б.
3. Намозов Ф.Б. Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда қисқа навбатлаб экиш тизимларини такомиллаштириш. // Қишлоқ хуж. фан. доктори илм. дарж. олиш учун дисс. автореф. – Тошкент. 2016 – 76 б.
4. Ғафуров Д., Мирзаев Л., Ҳайдаров Д. Кузги буғдойда қўлланилган минерал ўғит меъёрларининг анғизга экилган мошнинг ўсиши ва ривожланишига таъсири. // “Агроилм” – 2017 - № (48) – 73-74 б.
5. Халиков Б., Расулова Ф. Тупроқнинг микробиологик хусусиятларига эртаги сабзавотлар, такрорий экинлар ва кузги буғдойнинг таъсири. // “Агроилм” журнали. 2019. - №3 (59) – 81-82 б.
6. Негматова С., Шавкатов Б. Такрорий экин мош илдизида туганаклар ҳосил бўлиши. // “Агроилм” – 2019 - №4 (60) – 31-32 б.
7. Иминов А., Қўзибоев Ш., Хатамов С. Такрорий экин сояда нитрагин ва минерал ўғитлар қўллашнинг кузги буғдой кўчат қалинлиги ва қишлаш даражасига таъсири. // “Агроилм” – 2020 -№5 (68) – 74-76 б.
8. Иминов А., Мирзаев Ш. Кузги буғдойда маҳаллий ва минерал ўғитлар қўллашнинг такрорий етиштирилган мош ҳосилдорлигига таъсири. // “Агроилм” – 2020. - №2 (65) –24-25 б.